

Tema 6: Fármacos Ansiolíticos, Hipnóticos, Sedativos e Anticonvulsivantes

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226652>

Autores: Alcía Andrade Leite; Andressa Lorrane Silva Santos; Bruno André de Sousa; Emilly Jayanne Rodrigues Silva; Gabriel Vinicius de Albuquerque Santana; Isabelly Damasceno Mendes; Lohanni Carolina da Silva Nunes; Luisa Crispim Pinto; Maíra de Oliveira Bispo; Maria Clara Castro Borges; Rafaela Macedo Lira; Sophia Sued Torres Bacellar Lima; Wellington Vinicius de Sá Novaes; Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Gustavo Morais Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior.

CONTEÚDO:

PEÇA TEATRAL: A ESCOLINHA DO PROFESSOR BENZODIAZEPINO

Personagens:

1. **Professor Benzodiazepino (Wellington)** - O professor da turma, especialista em farmacologia, com uma fala calma e paciente.
2. **Clonazepama (Emilly)** - Uma aluna distraída e calma, especialista em crises de ansiedade e convulsões.
3. **Diazepanildo (Bruno)** - O engraçado da turma, que fala muito sobre relaxamento e “meia-vida”.
4. **Lorazepilda (Luisa)** - A aluna ansiosa, que vê problemas em tudo, mas tenta manter o controle.
5. **Fenobarbita (Isabelly)** - Uma aluna que sempre parece meio sonolenta e fala devagar.
6. **Zolpidemônio (Rafaela)** - Apelido: “Zóio”. Vive dormindo durante as aulas, mas é “ativo” à noite.
7. **Gabapentina (Maíra)** - Animada e sempre disposta a ajudar, principalmente para “acalmar os nervos”.
8. **Carbama-Zepina (Maria Clara B.)** - Uma aluna calma e controlada, famosa por estabilizar convulsões e humor.

Ato 1: Aula de Introdução

(O professor Benzodiazepino entra lentamente. A turma está bagunçada: Clonazepama parece perdida, Diazepanildo faz piadas, e Lorazepilda está roendo as unhas.)

Professor Benzodiazepino: Bom dia, minha turma de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos! Amanhã teremos um grande evento no SNC, vamos repassar a ação de vocês nessa celebração.

Clonazepama: Professor... eu... hum, esqueci. É pra fazer o que?

Professor Benzodiazepino: Calma, Clonazepama! Vou explicar direitinho. Vamos falar dos mecanismos de ação que vocês realizam, certo?

Diazepanildo: Ih, professor, vai dar sono em geral! Mas eu gosto disso aí, posso ajudar a turma a relaxar!

Ato 2: Mecanismos de Ação - Ansiolíticos

Professor Benzodiazepino: Clonazepama, que tal começar? Diga para a turma qual a sua função.

Clonazepama: Ah, sim, professor! (pensativa) Eu sou um ansiolítico e também anticonvulsivante, então sirvo pra acalmar crises de ansiedade e de convulsão... Tipo, eu “abafo o sistema nervoso”, agindo nos receptores GABA. É como se eu fizesse o cérebro todo desacelerar!

Lorazepilda: Ahhh! Então você age no GABA, aquele receptor que deixa a gente mais calminho? Eu também, né, professor? Mas eu acho que faço isso com um toque a mais... de relaxamento!

Professor Benzodiazepino: Exatamente, Lorazepilda! Vocês, benzodiazepínicos, são especialistas em *potencializar o efeito do GABA*, deixando o cérebro mais tranquilo e diminuindo a ansiedade. E não só isso... também são ótimos para o sono, certo?

Diazepanildo: (rindo) Pois é, professor, Nós, benzodiazepínicos, somos grandes parceiros do GABA! Ajudamos o GABA a abrir os canais de cloro, relaxando os neurônios.

Fenobarbita: (bocejando) Eu... também... tenho... efeito no GABA... (boceja) mas acho que meu efeito é... um pouco... mais potente...um mais direto e intenso. Por isso, você é bem mais sedativa que os benzodiazepínicos!

Ato 3: Mecanismos de Ação - Hipnóticos

Professor Benzodiazepino: Vamos ver... Zolpidemônio, qual é a sua especialidade?

Zolpidemônio: (bocejando) Ahhh, professor... eu sou um hipnótico, né? Não sou benzodiazepínico, mas eu também dou uma “ajudinha” no GABA. Só que eu só “estímulo” a parte do GABA que faz dormir. Eu sou o inimigo da insônia, faço dormir rapidinho!

Gabapentina: (curiosa) Então você é diferente dos benzodiazepínicos? Achei que todo mundo aqui fosse GABA também...

Professor Benzodiazepino: Muito bem observado, Gabapentina! O Zolpidemônio é um agonista seletivo do GABA, focado apenas nos efeitos de sedação. Ele é da Professor Benzodiazepino: Bom dia, minha turma de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos! Hoje irei designar a ação de cada no organismo humano da classe dos “não benzodiazepínicos”, por isso é menos ansiolítico e mais hipnótico!

Diazepanildo: Ou seja, Zolpidemônio só tá interessado em *apagar as luzes*, né? (risos) Zolpidemônio: Isso, se tomar um zolpidenzinho e não for dormir, uma coisa bem forte virá aí! (SORRISO MALIGNO)

Ato 4: Mecanismos de Ação – Anticonvulsivantes

Professor Benzodiazepino: Agora vamos para os anticonvulsivantes. Gabapentina, quer explicar?

Gabapentina: Claro, professor! Eu sou uma anticonvulsivante que *inibe o canal de cálcio dependente de voltagem*, sabe? Isso ajuda a impedir que os neurônios disparem como loucos! E, além de evitar convulsões, também ajudo quem sofre de dor neuropática.

Lorazepilda: Nossa, Gabapentina, então você é um calmante de nervo?! Que demais!

Gabapentina: Isso mesmo! É tipo “calmante de cabo elétrico”. E o legal é que eu não interfiro no GABA. Meu mecanismo é diferente, mas também serve para acalmar o sistema nervoso.

Professor Benzodiazepino: Muito bom, Gabapentina! E você, Carbama-Zepina, quer compartilhar?

Carbama-Zepina: Com certeza, professor. Eu também sou anticonvulsivante, mas o meu trabalho é *bloquear os canais de sódio dos neurônios*. Quando o sódio não entra, o neurônio não “dispara”, então tudo fica mais controlado. Eu sou muito boa pra epilepsia e transtornos de humor.

Diazepanildo: Ihh, Carbama-Zepina, então você é tipo uma “porta fechada” pros neurônios agitadinhos?

Carbama-Zepina: Isso aí, Diazepanildo! Não deixo passar nem um sódiozinho! (risos)

Ato 5: Comparação dos Efeitos Colaterais

Professor Benzodiazepino: E quanto aos efeitos colaterais? Quem aqui já teve uma experiência inusitada?

Clonazepama: Eu tenho um Tipo, “apagão”! Isso é comum entre nós, benzodiazepínicos...

Lorazepilda: Nossa, Clonazepama, eu também tenho esse efeito! Quando fico forte demais, o povo esquece até onde ia!

Diazepanildo: (rindo) É por isso que nos chamam de “esquecidinhos”. Mas eu sou tranquilo... só preciso tomar cuidado com a dependência. A galera adora me usar pra relaxar e depois fica difícil largar!

Fenobarbita: Eu... também... tenho efeito... bem forte. Só... que minha sedação... é mais profunda... por isso o pessoal usa com... cuidado...

Ato 6: Encerramento com Sabedoria

Professor Benzodiazepino: Muito bem, turma! Nossa aula de hoje foi muito proveitosa. Vocês aprenderam que cada um de vocês age de forma diferente no sistema nervoso central. Uns pelo GABA, outros nos canais de sódio, e cada um com seu efeito.

Diazepanildo: E sem contar que, juntos, formamos uma bela “farmácia”!

Professor Benzodiazepino: (rindo) Verdade, Diazepanildo! Vocês, como fármacos, são poderosos, mas precisam ser usados com muito cuidado. Todos têm seus prós e contras, e cada um ajuda de maneira específica. Esse é o segredo da farmacologia.

Gabapentina: Muito legal, professor! Hoje eu vou espalhar essa “dose de sabedoria” por aí!

Zolpidemônio: (bocejando) Valeu... professor... até amanhã... (começa a dormir).

(As cortinas se fecham com o professor e os alunos se despedindo e rindo).

ATO 7 - MÚSICA

As vezes no silêncio da noite
A ansiedade vem me encontrar
Quando ela surge o coração acelera
Ansiolíticos, ajudam a vida não parar

Por que você me deixa tão calmo?
Por que causa esse efeito em mim?
Tá me deixando muito calminho
Você não pode ser o meu dono
Mas uma dose as vezes faz bem

A noite fica sempre difícil, sem sono
O zolpidem pode me ajudar

Por que você me deixa tão calmo?

Por que causa esse efeito em mim?

Tá me deixando muito calminho

Quando é necessário é claro que a gente usa

Se um procedimento eu for realizar

Um sedativo entra em ação e eu vou apagar, iê iê iê iê

E o meu sistema sossegar

ATO 8: CORDEL

O professor Benzodiazepino

Reuniu a turma pra falar:

"Ansiosos e sedativos,

Vamos todos estudar!

Cada um tem seu jeitinho

De fazer o corpo acalmar."

Clonazepama, animada,

Logo começa a explicar:

"Eu acalmo o sistema todo,

Faço o GABA relaxar!"

E Diazepanildo vem a brincar:

"E eu faço o povo cochilar!"

Lorazepilda, orgulhosa,

Diz: "Sou calmante eficiente!

Atuo também no GABA,

E deixo o povo contente."

E Fenobarbita, bocejando,

Concorda lentamente.

Zolpidemônio é do sono,

Chega já cochilando:

"Eu faço dormir depressa,

Insônia vou eliminando."

Gabapentina, esperta, logo diz:
"Eu cuido dos nervos, acalmando."

E assim termina a história,
Da turma bem singular:
Cada um com sua função,
Todos prontos pra atuar!
No teatro do SNC,
Vamos todos estudar.